

HAYVON NOMLARINING LEKSIK VA MORFOLOGIK TAHLILI

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar

To'rayeva Nigina

Termiz davlat universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7938457>

Annotatsiya. Maqolada XI-XV asr lug'atlarida hayvon nomlarining leksik va morfologik jihatdan tahlili yoritib, ochib beriladi. Shuningdek, ba'zi lug'atdagi so'zlarning hozirgi kunda boshqa ma'nolarda qo'llanilishi va leksik jihatdan boshqa so'zga teng ekanligi aniqlashtiriladi.

Kalit so'zlar: Leksik tahlil, morfologik tahlil, quyun, echku, ayiq, basrak, "Devonu lug'otit-turk", "At-tuhfatuz zakiyatu fil lug'otit".

LEXICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ANIMALS NAMES

Abstract. The article illuminates and reveals the lexical and morphological analysis of animal names in XI-XV century dictionaries. It is also clarified that some words in the dictionary are currently used in other meanings and are lexically equivalent to another word.

Key words: Lexical analysis, morphological analysis, hare, goat, bear, basrak, "Devonu dictionary-t-turk", "At-tuhfatuz zakiyatu fil dictionary".

ЛЕКСИКОН И MORFOLOGIYA NAZVANIY ZHIVOTNYKH ANALIZ

Аннотация. Статья освещает и раскрывает лексико-морфологический анализ названий животных в словарях XI-XV вв. Также уточняется, что некоторые слова в словаре в настоящее время используются в других значениях и лексически эквивалентны другому слову.

Ключевые слова: Лексический анализ, морфологический анализ, заяц, коза, медведь, басрак, "Девону словарь-т-тюрк", "Ат-тухфатуз закияту фил словарь".

"Devonu lug'otit-turk" ("Turkiy so'zlar devoni") — Mahmud Koshg'ariyning turkiy tillar haqidagi qomusiy asari (1071—72). Bu asarda XI asrning 2-yarmida Markaziy Osiyoda va G'arbiy Xitoy hududida istiqomat qilgan turkiy urug' va qabilalar, ularning ijtimoiy ahvoli, tili, tarixi, bu hududning geografiyasi, metrologiyasi va astronomiyasiga oid qimmatli ma'lumotlar yozib qoldirilgan.

"Attuhfattuz zakiyatu fillug'atit turkiya"—bu asar XIV asrda Misrda yozilgan bolib uni yozgan muallifning ismi malum emas. Asar mamluk-qipchoq tilida yozilgan. Bu til XIII–XV asrlarda Misr va Suriya savdogarlari, davlat xizmatchilari foydalanilgan til edi.

Ushbu asarlar asosida ba'zi lug'atlarning leksik va morfologik tahliliga to'xtalib o'tamiz. Asarlarda keltirilgan hayvon nomlarini leksik jihatdan tahlil qilsak, masalan: "erkak tuyu" so'zi "Devonu lug'atit-turk" asarida "бурпа"(397-bet) so'zi shaklida qo'llanilgan. Bug'raxon ismi ham shundan olingandir deb keltirilgan asarda. "Attuhfatuz zakiyatu fillug'atit turkiya" asarida esa "бәспәк" (26-bet) so'zi shaklida keltirilgan. Devonda "urg'ochi tuyu" ma'nosida "ингон" so'zining o'zi Attuhfatda esa "инган тева" (212-bet) va "түші тәвә" (260-bet) shaklida qo'llanilgan.

“Echki” soʻzini oladigan boʻlsak, Devonda “эчки” (149-bet) shaklida qoʻllanilgan boʻlsa, Attuhfat asarida “эмки” (78-bet) shaklida bundan tashqari “тәкә” (31-bet) soʻzi shaklida ham keltirilgan.

Yuqorida keltirilgan soʻzlar shaklan har xil boʻlsada, leksik jihatdan bir xil maʼnoga ega. Shuningdek, “ayiq” hayvoni ham shaklan ushbu ikki asarda berilgan lugʻatlarda farq qiladi. Xususan Devonda “ajir” (112-bet) shaklida Attuhfatda esa “ajy” (55-bet) (ayu) shaklida keltirilgan.

Bundan koʻrinadiki, oʻsha davrda shaklan har xil boʻlgan soʻzlar maʼno jihatidan bir maʼnoga ega ekanligini koʻrib oʻtdik. Oʻsha davr leksikografiyasi uchun ham bu soʻzlar olimlar nutqida aynan kerakli manba boʻlib xizmat qilgan.

Attuhfatda keltirilgan “кыжн” (80-bet) soʻzi “quyon” maʼnosida kelgan. Bu soʻzni morfologik jihatdan tahliliga etibor bersak, bu soʻz ot soʻz turkumi maʼnosida qoʻllanilgan, hozirgi oʻzbek adabiy tilimizda ham ot soʻz turkumida ammo maʼnosiga eʼtibor bersak bu soʻzni hozirgi kunda atmosferada vujudga keladigan kuchli uyurma shamol maʼnosida qoʻllanadi. Ushbu asarda “кычук” (224-bet) soʻzini olsak, asarda “kuchuk bolalari” maʼnosida keltirilgan boʻlsa, hozirgi kunda esa “kuchuk bolalari” maʼnosida emas umumiy maʼnoda **it**, **kuchuk** maʼnosida qoʻllanadi.

Devonda keltirilgan “эмкәк” (134-bet) soʻzi “эмжәк” (137-bet) shaklida ham keltirilgan, maʼnosi eshak uy hayvoni ammo hozirgi kunda “эмкәк” soʻzi ot soʻz turkumida qoʻllansada maʼnosi boshqa boshqa tarzida, yaʼni qayiq va kemalarni harakatga keltirish va boshqarish uchun xizmat qiladigan qurak yoki mexanizm.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, har bir lugʻatni leksik, morfologik jihatdan tahlil qilganimizda lugʻatlardagi har bir soʻzlar turli xil maʼnolarga ega ekanligi va hozirgi kunga kelib boshqa maʼnolarda qoʻllanilishini guvohi boʻldik. Biz bu lugʻatlarni koʻrib chiqish jarayonida oʻsha davrdagi urugʻ-qabilalarda ishlatilgan soʻzlar oʻzgacha va boshqa shakllarda qoʻllanilganligini hamda lugʻat boyligining keng ekanligiga guvoh boʻlamiz.

REFERENCES

1. Mahmud Qoshgʻariy “Devonu lugʻatit-turk” Gʻafur Gʻulom nomidagi matbaa -nashriyot uyi, Toshkent, 2017 yil, 488 bet.
2. At-tuhfatuz zakiyatu fil lugʻotit turkiya. – Toshkent: Fan, 1968. – B. 123
3. Norboyevna Q. S., Shohista M. OʻZBEK TILIDA KOSMONIMLARNING HOSIL BOʻLISH BOSQICHLARI //E Conference Zone. – 2022. – C. 48-50.
4. Oʻ.Xoliyorov, B. Mengliyev Oʻzbek tilining soʻz yasaliş lugʻati — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008
5. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/mahmud-koshgariy-va-uning-devoni-lugatit-turk-asari-videodars-devoni-lugatit-turk-3-jildlik.html>
6. A.B.Pardayev, D.B.Urinbayeva, D.A.Islamova. “Oʻzbek terminologiyasi” Samarqand, 2020
7. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).
8. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.

9. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO ‘ZINING KELIB CHIQISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
10. Jo‘rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG‘LAYDI” ASARIDA QO‘LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
11. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). “TEMIR XOTIN” DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
12. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO ‘TAYEVNING “SHO ‘RODAN QOLGAN ODAMLAR” ASARIDA NOADABIY QATLAM SO ‘ZLARINING QO ‘LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
13. Xidirova, I. ., & Jo‘rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142–144.
14. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138–141.